

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVIY TARBIYALASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

Asqarova Dilorom Qurbonovna

NamDU, Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491687>

Annotatsiya. Oilaviy tarbiya jarayonida shaxsning bir qator axloqiy jixatlari shakllanadi-ki, boshqa xech qaysi tarbiya ob'ekti oiladagidek yuqori natija bermaydi, bu ishlar hamkorlikda tashkil etilishi saaradorlikni yanada oshiradi. Mazkur maqolada maktabgacha yochidagi bolalarni ma'naviy tarbiyalashda oila va maktab hamkorligining ahamiyati va mazmuni yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, ma'naviy, axloqiy, aqliy, estetik, jismoniy, mexnat, tarbiya, ta'sir, e'tibor.

Аннотация. В процессе семейного воспитания формируется ряд нравственных качеств личности, которые ни в каком другом образовательном учреждении не дают столь высоких результатов, как в семье, а организация этой деятельности во взаимодействии еще больше повышает ее эффективность. В статье освещаются значение и содержание сотрудничества семьи и школы в духовном воспитании детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: Семья, духовное, нравственное, интеллектуальное, эстетическое, физическое, труд, воспитание, влияние, внимание.

Annotation. In the process of family education, a number of moral qualities of the individual are formed, which in no other educational institution give such high results as in the family, and the organization of this activity in interaction further increases its effectiveness. The article highlights the importance and content of cooperation between the family and the school in the spiritual education of preschool children.

Keywords: Family, spiritual, moral, intellectual, aesthetic, physical, work, education, influence, attention.

Ma'naviy tarbiya bolaga o'tmishda Vatan ravnaqi, el-yurt tinchligi va farovonligi yo'lida kurashgan xalq qaxramonlari xaqida gapirib berish, davlatimizning ramziy belgilari bilan tanishtirish, mustaqillik, Vatan xakidagi she'r va qo'shiqlarni yod oldirish, qadriyat va an'analarimizni o'rgatish orqali singdirish mumkin.

Oilaviy tarbiya jarayonida shaxsning bir qator axloqiy jixatlari shakllanadi-ki, boshqa xech qaysi tarbiya ob'ekti oiladagidek yuqori natija bermaydi. Ularga insonparvarlik, mehr-muruvvat, rahm-shafqat, hamdardlik, muomala madaniyati, burchi va sadoqat minnatdorchilik kabi insoniy fazilatlar turadi. Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasida tub o'zgarishlar amalga oshirilib, maktabgacha yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiya olishi masalasi davlat darajasidagi dolzarb masalaga ayylandi. Jumladan, maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda oila va maktab hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ota-onalar bilan ishlashidan jamoa tarzida va yakkama-yakka holda ishlash shakllarini mohirlik bilan qo'shib olib borish, keng aholi ommasi orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil qilish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Barkamol avlodni tarbiyalash g'oyasi ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega, u insoniyatni ma'naviyat va ma'rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boruvchi olijanob g'oyadir. SHu sababli ham barkamol avlod va uni tarbiyalash muammosining echimlari azal-azaldan xalqimizning ezgu-orzusi bo'lib kelgan.

Oila shaxs tarbiyasida boshqa ijtimoiy institutlar bilan taqqoslaganda eng muhim vazifalarni bajaradi. Chunki, aynan oilada individual qobiliyatlar, shaxsiy, kasbiy qiziqishlar, axloqiy normalar shakllanadi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni oilada tarbiyalashni, ota-onalar bilan xamkorlikni bundan keyin yanada takomilishtirish yullarini izlab topish oilaviy tarbiyaning ijtimoiy tarbiya bilan aloqasini mustaxkamlash maktabgacha ta'lim tashkiloti hodimlari pedagogik omillar, bu soxada ilmiy ish olib boruvchi tadqiqotchilar va uslubchilarning muxim vazifasidir. Bolalar tarbiyasidagi muntazamlik va izchillikning asosiy sharti oila va bolalar bog'chasi o'rtasida muntazam aloqa o'rnatishdir.

Oila omili insonga butun umr davomida ta'sir etadi. Ijtimoiy jihatdan oila turli ijtimoiy maqomlarni egallaydigan jamoa hisoblanadi. Oila insonning o'z-o'zini belgilab olishiga, uning ijtimoiy-ijodiy faolligini oshirishga yordam beradi.

Bolalar tarbiyasidagi muntazamlik va izchillikning asosiy sharti oila va bolalar bog'chasi o'rtasidagi muntazam aloqa o'rnatishdir.

Bola tarbiyasida oilaning barcha a'zolaridan nafaqat bolalarga nisbatan to'g'ri munosabatni, balki ularning taqdiri uchun yuksak ma'suliyat hissini xam talab qiluvchi qiyin va murakkab ishdur.

Oilada tarbiyani xar tomonlama, jumladan ma'naviy, axloqiy, aqliy, estetik, jismoniy va mexnat tarbiyalarini birgalikda olib borish yaxshi samara beradi.

Ota-onalar voyaga etayotgan farzandlarining jismoniy barkamolligiga o'ta ma'suliyat bilan qarashlari lozim. Masalan: ertalabki badan tarbiya mashqlarini bolalar bilan birgalikda bajarish, to'g'ri va vitaminlashtirilgan ovqat berish, dam olishni, uyquni to'g'ri tashkil etish vaqtida shifokor nazoratidan o'tkazishlari zarur.

Bola hayotida mexnat tarbiyasi muhim sanaladi. Bolalarni mehnatga muhabbat ruxida tarbiyalash, ularda mehnat qilish odobini shakllantirish va ko'nikmalar hosil qilishda, ularning qiziqishlari hisobga olingandagina erishiladi. Ota-onalar bolani maktabga tayyorlashda unda mehnat ko'nikma va malakalarini hosil qilishga, mehnatga ehtiyojni tarbiyalashga, boshqalarning mehnatini qadrlashga, mehnat natijalarini ehtiyot qilishga o'rgatishga jiddiy e'tibor berishlari lozim. Mehnat bolalarda uyushqoqlik, diqqat, saranjom-sarishtalikni tarbiyalash, shuningdek maqsadga erishishda sabot va matonat kabi iroda xususiyatlarini rivojlantirish vositasidir.

Bola tarbiyasida oilaning barcha a'zolaridan nafaqat bolalarga nisbatan to'g'ri munosabatni, balki ularning taqdiri uchun yuksak ma'suliyat hissini ham talab qiluvchi qiyin va murakkab ishdur.

Oilaviy tarbiya jarayonida shaxsning bir qator axloqiy jihatlari shakllanadi-ki, boshqa hech qaysi tarbiya obekti oiladagidek yuqori natija bermaydi. Ularga insonparvarlik, mehr-muruvvat, rahm-shafqat, hamdardlik, muomala madaniyati, burch va sadoqat, minnatdorchilik kabi insoniy fazilatlar turadi.

Kelajak avlodga estetik tarbiya berishda ham oilaning muhim o'rni bor. Oila davrasida qo'shiqlar kuylanishi, biror ertak yoki asarni oila davrasida o'qish, birga spektakl va kino ko'rish va tahlil qilish, kiyinish madaniyatini shakllantirish, uyda gullar parvarish qilish, rasm solish va hokazolar bolaning estetik tarbiyasini shakllantirishdagi jihatlardir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning maktab ta'limiga o'tishi hamisha uning hayoti, axloqi, qiziqishi va munosabtlarida anchayin jiddiy o'zgarishlarni yuzaga chiqaradi. SHuning uchun bolani bog'chadayoq yoki uydayoq maktab ta'limiga tayyorlash, uni uncha qiyin bo'lmagan bilim, tushuncha, ko'nikma va malakalar bilan tanishtirish lozim.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarining eng birinchi vazifasi – bolalar bog'chasi tarbiyalanuvchilarining ota-onalari va oilasining boshqa a'zolari ongida bola tarbiyasida oila birinchi darajali ahamiyatga egaligi va xar bir oila bolalarining faollashuvida oilaviy va ijtimoiy tarbiyaning birligiga erishilgandagina kutilgan natijaga olib kelishiga chuqur ishonch uyg'otishdir. Bolalar bog'chasi ota-onalarda pedagogik bilimlar asosini yaratadi. Ularda tarbiya haqidagi fanga qiziqish uyg'otadi. O'z bilimlarini doimo kengaytirish istagini va unga intilish hissini uyg'otadi.

Keyinchalik esa maktab pedagogik umumta'limiga kirishib ketish hissini uyg'otadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyani xar tomonlama, jumladan ma'naviy, ahloqiy, aqliy, estetik, jismoniy va mexnat tarbiyalari birgalikda olib borilib bola maktabga chiqariladi. Bola maktabgacha ta'li tashkilotida olgan bilimlarini maktabda davom ettirishga shundagina qiynalmaydi.

Bolalarni bilimlarni egallab olishlari, ularni aqliy faolligini rivojlantirish, aqliy malaka va ko'nikma egallab olishlari, ularning maktabda muvaffakiyatli o'qishlari uchun bo'lajak mexnat faoliyatiga tayyorlanishda manba bo'lib xizmat qiladi. Bolalar bog'chasi xodimlaridan ota-onalar va oila bilan xamkorlikdagi ishlaridan eng keng tarqalgan shakl va usullarini keltiramiz.

Ota-ona va oila bilan yakkama-yakka ishlash. Bunda oilaga tarbiyachining borishi, ota-onalar uchun suxbat o'tkazish, ularga maslaxat berish, ota-onalarni bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi xayoti bilan tanishtirish kabilar kiradi. Ota-onalar bilan jamoa tarzida tashkil qilinadigan ishlar. Bular ota-onalarning guruxiy va umumiy majlislari, ota-onalar maktabi, anjumanlar, shanbaliklar, savol javob kechalari. Ko'rsatmali ishlar – ishning bu turi: ko'rgazmalar uyushtirish, bolalarning ishlarini namoyish qilish, ochiq eshiklar kuni, ota-onalar burchagi, ota-onalar uchun kutubxonalar tashkil qilish.

Bolaning oilasini borib ko'rish va oila a'zolari bilan yaqindan tanishish.

Ota-onalarga, pedagogik ta'lim berish va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Xulosa qilib, bolalar maktab ta'limiga tayyorgarligiga ta'sir etuvchi omillar xaqida gapirar ekanmiz, maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni oilada tarbiyaning ota-onalar bilan xamkorligini mustaxkamlash. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ota-onalar bilan ishlashidan jamoa tarzida va yakkama-yakka xolda ishlash shakllarini moxirlik bilan qo'shib olib borish, keng axoli ommasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil qilish tufayli bolalarni tarbiyalashda ijobiy natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarov O. Oila ma'naviyati. T.: Ma'naviyat. 2009y.
2. Hasanboeva.O.U. va boshqalar. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. –T.: Ilm ziyo, 2006.
3. Sodiqova SH.A. Maktabgacha pedagogika. – T., 2018.
4. X. Axmedova va boshqa... «Bolangiz maktabga tayyormi?» “Ma`rifat-madadkor”. T., 2000y.